

إمكانية استخدام البرمجة الخطية للحصول على خلطة القطن المثالية اقتصادياً

د. حسام حمامة كمرجي

قسم العلوم الأساسية

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق

م. غاندي أحمد

قسم هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة دمشق

تاريخ الإيداع:

تاريخ قبول النشر:

الملخص

تُعاني الصناعات النسيجية عموماً بصعوبة اتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية الإنتاجية. كونه يوجد العديد من الاحتمالات في اتخاذ القرار، وكمثال على ذلك تشكيل خلطة القطن اللازمة لإنتاج غزل بنمرة ما. من جهة أخرى تتميز البرمجة الخطية بقدرتها على اتخاذ القرارات المثالية بما يُحقق أعلى ربح أو أقل كلفة. في هذا البحث تم إدخال البرمجة الخطية لحل مشكلة الحصول على الخلطة المثالية التي تُعاني منها خطوط الغزل. وتم اقتراح خلطة لإنتاج غزل بنمرة Ne12. ثم أُجريت مقارنة اقتصادية بين الخلطة المُقترحة في هذا البحث مع خلطة مشغلة في إحدى معامل الغزل السورية والمنتجة لنفس نمرة الغزل.

الكلمات المفتاحية:

البرمجة الخطية، الكثافة الخطية للغزل، رتبة الأقطان، طول تيلة القطن.

The Possibility of Using Linear Programming to Get the Optimism Cotton Blend Economically

Dr. Housam Kamarji

Department of Basic Sciences
Faculty of Mechanical and Electrical
Engineering - Damascus University

Eng. Ghandi Ahmad

Department of Mechanical Engineering for
Textile Industries and its techniques
Faculty of Mechanical and Electrical
Engineering - Damascus University

Abstract

Textile industries generally suffer the difficulty of making decisions about the production process, because there are many possibilities when making decision. For example, selecting cotton blend to product a yarn with any count.

On the other hand, linear programming is characterized by its ability to make decisions in order to achieve highest profit or less cost.

In this paper linear programming has been applied to solve the problem of getting the optimism cotton blend in spinning mills. Cotton blend has been proposed to produce yarn with count Ne 12. An economical comparison has been done between the proposed cotton blend from this paper and another one existed in one Syrian spinning mill for the same yarn count (Ne 12).

Key Words:

Linear programming, linear density of yarn, cotton grade, cotton staple length.

1- مقدمة:

تُعدّ الكثافة الخطية الغزول القطنية من العوامل الرئيسية في تحديد سعرها فكلما كانت الغزول أرفع كان سعرها أعلى، وكلما كانت ألياف القطن أطول أمكن ذلك من إنتاج غزول أرفع. من جهة ثانية إن أسعار رتب الأقطان في سوريا تختلف حسب درجة نظافتها وحسب طول تيلتها وذلك تبعاً لجدول تصنيف رتب الأقطان السوريّة [4] (الملحق/1/). فكلما كانت الأقطان طويلة ونظيفة كانت أعلى ويتناقص سعر الأقطان كلما قصر طولها أو قلت درجة نظافتها.

2- مشكلة البحث:

تكمّن مشكلة البحث في أنّ معامل الغزل السورية تنتج خيوط ثخينة نسبياً (كالنمرة Ne12) من أقطان ذات تيلة طويلة نسبياً يمكنها غزل خيوط أرفع وذات سعر أعلى. مما يؤدي إلى فقدان قيمة مادية كبيرة مع مرور الزمن وهدر بالاقتصاد الوطني. ومن الجدير بالذكر بأنه للحصول على خلطة قطن لإنتاج غزل بنمرة ما يوجد العديد من الاحتمالات في الحصول على هذه الخلطة وذلك تبعاً لرتب البالات وعددها. تتعلق نمرة الغزل بعدد الألياف الموجودة ضمن مقطع الخيط من جهة وبنعومة الألياف من جهة ثانية. يحتوي جدول تصنيف رتب الأقطان السورية على مواصفتين فقط وهما درجة النظافة وطول التيلة. ويفتقر هذا الجدول إلى المواصفات الأخرى (درجة النضج، نعومة الألياف، عدد النبس، درجة الاصفرار، متانة التيلة...). من المعلوم بأنه كلما زاد طول ألياف القطن زادت نعومة الألياف والعكس بالعكس.

3- هدف البحث:

يمكن تلخيص هدف البحث بالإجابة على السؤالين التاليين:

- ما هي أرفع نمرة غزل يمكن غزلها من طول تيلة قطن معلوم؟ للإجابة على هذا السؤال يجب تأسيس علاقة رياضية تربط بين طول تيلة القطن وأرفع نمرة غزل يمكن إنتاجها.
 - ماهي خلطة القطن المثالية اقتصادياً لإنتاج غزل بنمرة ما؟ وهنا لا بدّ من الاستعانة بالبرمجة الخطية لاتخاذ هذا القرار، وذلك لوجود العديد من الاحتمالات للقرارات المتوفرة تبعاً لرتب الأقطان وعددها.
- بالإجابة على هذين السؤالين يمكن تحقيق أعلى عائد ممكن سواء بتحقيق أعلى ربح أو أقل كلفة. وبذلك يمكن الاستفادة القصوى من أطوال الأقطان المتوفرة لإنتاج أرفع غزول ممكنة أو يمكن طلب رتب الأقطان ذات الطول المناسب للحصول على النمرة التي يطلبها الزبون. مما يؤدي إلى الحدّ من هدر المادة الأولية وبما ينعكس على الاقتصاد الوطني.

4- منهجية البحث:

بغية الوصول للهدف المنشود بالإجابة على السؤالين الواردين في هدف البحث كان لا بدّ من إيجاد علاقة تربط بين طول التيلة ونعومتها. وذلك لافتقار جدول تصنيف رتب الأقطان السورية على مواصفة نعومة الأقطان (كما ورد في مشكلة البحث). وهذه المواصفة هامة في تحديد أرفع نمرة غزل يمكن إنتاجها. أي من خلال معرفة طول تيلة القطن يمكن إيجاد نعومة ألياف القطن باستخدام علاقة تربط بينهما. وبمعرفة نعومة ألياف القطن يمكن معرفة أرفع نمرة غزل يمكن غزلها حسب عدد الألياف الموصى بها ضمن مقطع الغزل. ولمعرفة الخلطة

المثالية اقتصادياً لا بدّ من استخدام البرمجة الخطية لتحديد عدد بالات القطن من الرتب المختلفة. مما سبق يمكن وضع منهجية للبحث على الشكل التالي:

- إيجاد علاقة تربط بين طول التيلة ونعومتها.
- تحديد عدد الألياف الموصى بها ضمن مقطع الغزل.
- إيجاد علاقة تحدّد أرفع نمرة غزل يمكن غزله من طول تيلة معلوم.
- بناء نموذج البرمجة الخطية.

4-1- إيجاد علاقة بين طول التيلة ونعومتها:

لإيجاد العلاقة بين طول تيلة الأقطان ونعومتها لا بدّ من جمع بيانات تكفي لإنشاء علاقة الارتباط الخطي بينهما.

تمّ سحب العينات وفقاً للمواصفة القياسية السورية للاعتيان: رقم /1495/، تاريخ /1995/ [8]. وقد أجريت التجارب باستخدام جهاز Class fiber لاختبار طول الألياف، وجهاز Wira لاختبار نعومة الألياف وبالإستعانة بطريقة الاختبار الواردة في المرجع [11]. ونتائج هذه الاختبارات موضحة في الجدول (1):

الجدول (1): الطول الفعال للقطن والنعومة المقابلة له

الطول الفعال للقطن	نعومة القطن
[mm]	[micronaire]
27.8	4.2
27.9	4.15
28.04	4.22
28.1	4.15
28.133	4.2
28.2	4.15
28.3	4.15
28.3	4.11
28.4	4.1
28.43	4.15
28.48	4.12
28.51	4.13
28.59	4.1
28.6	4.14
28.65	4.1
28.7	4.15
28.8	4.08
28.85	4.1
28.85	4.05
28.957	4

برسم نتائج الجدول (1)، نحصل على الشكل (1) الذي يبيّن علاقة الارتباط والانحدار الخطي بين طول تيلة القطن السوري ونعومته وهذه العلاقة موضحة بالمعادلة التالية (1):

$$y = -0.125x + 7.689 \quad (1)$$

الشكل (1): علاقة الانحدار الخطي بين الطول الفعال للقطن ونعومته

حيث:

x: طول تيلة القطن. تُقاس بالـ [mm].

y: نعومة القطن المتوقعة بالاعتماد على طول تيلة القطن. تُقاس بالـ [micronaire].

يُلاحظ من الشكل (1) أن عامل التحديد R^2 يساوي تقريباً 65%. أي أنّ هذه العلاقة قادرة على التنبؤ بنعومة الألياف بالاعتماد على الطول الفعال للقطن وتُعطي نتائج صحيحة بنسبة 65%، كما تكون نسبة الشواذ هي [10] 35%. أصبح بالإمكان ومن خلال هذه المعادلة التنبؤ بنعومة الألياف من خلال طولها. وذلك لعدم إدراج نعومة الألياف ضمن جدول تصنيف رتب الأقطان السوريّة.

4-2- عدد الألياف الموصى بها ضمن مقطع الغزل:

تتعلق نمرّة الغزل بعدد الألياف ضمن مقطعه. قام خبراء الشركة Rieter السويسرية بتحديد عدد الألياف ضمن مقطع الغزل حسب كل نظام غزل وحسب المادة الأولية.

نتائج التجارب التي استخلصها خبراء شركة Rieter موضحة بالجدول (2) التالي:

الجدول (2): عدد الألياف ضمن مقطع الغزل حسب كل من نظام الغزل وطبيعة المادة [13]

Cotton yarns	ring-spun yarn:	combed	33 fibers
		carded	75 fibers
	rotor-spun yarn:	carded	100 fibers
Synthetic fiber yarns	ring-spun yarn:	carded	50 fibers
	rotor-spun yarn:	carded	100 fibers

4-3- إيجاد علاقة تحدد أرفع خيط يمكن غزله من طول تيلة معلوم:

أصبح بالإمكان ومن خلال المعادلة (1) تحديد نعومة الليف بالعلاقة مع طول تيلة القطن. وبالإستفادة من الجدول (2) يمكن تحديد عدد الألياف الموصى بها.

لإيجاد أرفع نمرة يمكن غزله من نعومة معروفة لا بدّ من تطبيق المعادلة التالية (2):

$$T_y = T_f \times n_f \quad (2)$$

حيث:

T_y : الكثافة الخطية للغزل (tex)

T_f : الكثافة الخطية لليف القطن (tex)

n_f : عدد الألياف ضمن مقطع الغزل.

يمكن تحويل نعومة القطن من وحدة الـ [micronaire] إلى وحدة الـ (tex) حسب المعادلة التالية [12]:

$$T_f = 0.03933 \times y \quad (3)$$

حيث:

T_f : الكثافة الخطية لليف القطن (tex)

y : نعومة القطن المتوقعة بالاعتماد على طول تيلة القطن و تُقاس بالـ [micronaire].

بتعويض المعادلة (1) في المعادلة (3) يتم الحصول على المعادلة التالية:

$$T_f = 0.03933 \times (-0.125 x + 7.689) \quad (4)$$

وبتعويض المعادلة (4) في المعادلة (2) يتم الحصول على المعادلة التالية:

$$T_y = 0.03933 \times (-0.125 x + 7.689) \times n_f \quad (5)$$

حيث:

T_y : الكثافة الخطية للغزل (tex)

x : طول تيلة القطن. تُقاس بالـ [mm].

n_f : عدد الألياف ضمن مقطع الغزل.

يتم تحديد عدد الألياف ضمن مقطع الغزل من الجدول (2). بالنسبة لنظام الغزل القطني المسرح والمستخدم في

الشركة التجارية الصناعية المتحدة (الخماسية) يُنصح بعدد ألياف ضمن مقطع غزل مساوٍ لـ (75) ليف. ومنه

بتعويض $n_f=75$ في المعادلة (5)، يتم الحصول على المعادلة التالية:

$$T_y = -0.36871875 x + 22.68062775 \quad (6)$$

من المعادلة (6) يتم الحصول على أرفع نمرة بالاعتماد على طول ألياف القطن.

4-4- بناء نموذج البرمجة الخطية:

بفرض شركة غزل لديها بالات قطن من الرتب التالية: 12,13,14 و باعتبار أن هذه الشركة تستهلك يومياً 6 ton

من الأقطان. ووسطي وزن البالة الواحدة 200 kg. وأن عدد البالات في بداية خط الفتح والتنظيف يساوي 30 بالة.

والمطلوب تحديد عدد البالات المطلوبة من كل رتبة قطن للحصول على خلطة قطن بأقل كلفة لإنتاج نمرة غزل

Ne12. علماً بأن عدد البالات المتوفرة يومياً من هذه الرتب يساوي 25 بالة لكل رتبة.

من خلال جدول تصنيف رتب الأقطان السورية (الملحق /1/) يمكن معرفة طول كل رتبة من الرتب المتوفرة في الشركة المفروضة. ومنه يمكن حساب أرفع نمرة غزل يمكن إنتاجها من كل رتبة وذلك حسب العلاقة (6). الجدول (3) يوضح نتائج تطبيق العلاقة (6) بالإضافة لسعر كل رتبة وفقاً لأسعار موسم 2014.

الجدول(3): رتبة القطن وطول تيلتها وسعرها وأرفع كثافة خطية يمكن غولها

الرتبة	طول التيلة (mm)	أرفع غزل ممكن إنتاجه (tex)	السعر (S.P/kg)
14	26.98	12.7325	297.83
12	28.57	12.14633	302.14
13	27.78	12.43762	299.27

بفرض أن:

X: هو عدد البالات المستخدمة من الرتبة 14 في الخلطة

Y: هو عدد البالات المستخدمة من الرتبة 12 في الخلطة

Z: هو عدد البالات المستخدمة من الرتبة 13 في الخلطة.

بالاعتماد على المعلومات الواردة في نص المسألة، يكون نموذج البرمجة الخطية المطلوب هو:

$$\min p = 200000 \left(\frac{297.83}{1000} x + \frac{302.14}{1000} y + \frac{299.27}{1000} z \right)$$

$$\min p = 59566 x + 60428 y + 59854 z \quad (7)$$

قيد عدد البالات في الخلطة الواحدة:

$$x + y + z = 30 \quad (8)$$

قيد مايتوفر من البالات يومياً:

$$x \leq 25 \quad (9)$$

$$y \leq 25 \quad (10)$$

$$z \leq 25 \quad (11)$$

لحساب قيد طول الغزل يومياً يجب تحويل النمرة الإنكليزية إلى الالكثافة الخطية بالتكس (tex) من أجل تجانس الوحدات. حيث أن التكس هو الوزن بالغرام لطول ألف متر من الغزل. للقيام بعملية التحويل يجب تطبيق العلاقة التالية:

$$T_y = \frac{590.5}{Ne} = \frac{590.5}{12} = 49.21 \quad (12)$$

لحساب وزن الغزل الناتج يومياً يجب إنقاص وزن العوادم على كامل خط الغزل من الوزن الكلي للبالات المستهلكة يومياً. تُشكل العوادم نسبة من % (7-30) من الخلطة القطنية الكاملة. إن أكبر كمية من العوادم موجودة في المعامل التي تنتج الخيوط المشطية القليلة الكثافة الخطية [4]. وبالتالي لحساب وزن الغزل الناتج يومياً من 6000 kg من البالات يجب تطبيق المعادلة (13) على اعتبار أن نسبة العوادم في معمل الغزل المفروض هي %15=μ.

$$W_y = W_b \times (1 - \mu\%) = 6000 \times (1 - 0.15) = 5100 \text{ (kg)} \quad (13)$$

لحساب طول الغزل الناتج يومياً يجب تطبيق العلاقة التالية:

$$L_y = \frac{W_y}{T_y} = \frac{5100000}{49.21} = 103637.47 \text{ (km)} \quad (14)$$

حيث:

W_b : وزن بالات القطن المطلوبة يومياً	W_y : وزن الغزل المنتج يومياً
L_y : طول الغزل الناتج يومياً (km)	$\mu\%$: نسبة العوادم في خط الغزل
	T_y : الكثافة الخطية الغزل (tex)

وبالتالي يمكن الحصول على قيد طول الغزل المطلوب يومياً كما يلي:

$$200000 \left(\frac{x}{12.73} + \frac{y}{12.15} + \frac{z}{12.44} \right) \geq 103637.47 \quad (15)$$

$$0.079x + 0.082y + 0.080z \geq 0.518 \quad (16)$$

لحساب قيد التكلفة يومياً نجد أن:

$$\text{التكلفة اليومية للبالات} = \text{وزن الباله الواحدة} \times \text{عدد البالات المطلوب يومياً} \times \text{سعر أعلى رتبة} \quad (17)$$

$$S.P = 200 \times 30 \times 302.14 = 1812840$$

وبالتالي يصبح قيد التكلفة اليومية موضحاً بالعلاقة التالية:

$$59566x + 60428y + 59854z \leq 1812840 \quad (18)$$

وأخيراً نضع قيد اللاسلبية التالي:

$$x, y, z \geq 0 \quad (19)$$

مما سبق نستنتج نموذج البرمجة الخطية التالي لحل المشكلة المفروضة [2]:

$$\left. \begin{array}{ll} \min p = 59566x + 60428y + 59854z & \text{التابع المستهدف} \\ x + y + z = 30 & \text{قيد مجموع عدد البالات} \\ x \leq 25 & \text{قيد عدد البالات من الرتبة (14)} \\ y \leq 25 & \text{قيد عدد البالات من الرتبة (12)} \\ z \leq 25 & \text{قيد عدد البالات من الرتبة (13)} \\ 0.079x + 0.082y + 0.080z \geq 0.518 & \text{قيد طول الغزل المطلوب يومياً} \\ 59566x + 60428y + 59854z \leq 1812840 & \text{قيد الكلفة} \\ x, y, z \geq 0 & \text{قيد اللاسلبية} \end{array} \right\} (20)$$

تم استخدام برنامج TORA لحل مسألة البرمجة الخطية السابقة [9]. وأدخلت البيانات كما في الجدول (4) التالي:

الجدول (4): إدخال بيانات مسألة البرمجة الخطية إلى برنامج TORA

LINEAR PROGRAM -- ORIGINAL DATA

Title: الخطة المثالية

	x	y	z		
	x1	x2	x3		
Minimize	59566.00	60428.00	59854.00		
Subject to					
(1)	1.00	1.00	1.00	=	30.00
(2)	0.08	0.08	0.08	>=	0.52
(3)	59566.00	60428.00	59854.00	<=	1812840.00
Lower Bound	0.00	0.00	0.00		
Upper Bound	25.00	25.00	25.00		
Unrestr'd (y/n)?	n	n	n		

بعد الحل باستخدام برنامج TORA ينتج الجدول (5) التالي:

الجدول (5): الحل الأمثل باستخدام برنامج TORA

LINEAR PROGRAMMING OUTPUT SUMMARY

Title: الخطة المثالية

Final Iteration No.: 8

Objective Value = 1788420

Variable	Value	Obj Coeff	Obj Val Contrib
x1: x	25.00	59566.00	1489150.00
x2: y	0.00	60428.00	0.00
x3: z	5.00	59854.00	299270.00
Constraint	RHS	Slack-/Surplus+	
1 (=)	30.00	0.00	
2 (>)	0.52	1.86+	
3 (<)	1812840.00	24420.00-	
UB-x1x	25.00	0.00	
UB-x2y	25.00	25.00-	
UB-x3z	25.00	20.00-	

الجدول (6) جدول تحليل الحساسية للحل الناتج لمسألة البرمجة الخطية

الجدول (6): جدول تحليل الحساسية

Sensitivity Analysis

Variable	Current Obj Coeff	Min Obj Coeff	Max Obj Coeff	Reduced Cost
x1: x	59566.00	-infinity	59854.00	-288.00
x2: y	60428.00	59854.00	infinity	-574.00
x3: z	59854.00	59566.00	60428.00	0.00
Constraint	Current RHS	Min RHS	Max RHS	Dual Price
1 (=)	30.00	25.00	30.41	59854.00
2 (>)	0.52	-infinity	2.38	0.00
3 (<)	1812840.00	1788420.00	infinity	0.00
UB-x1	25.00	5.00	30.00	-288.00
UB-x2	25.00	0.00	infinity	0.00
UB-x3	25.00	5.00	infinity	0.00

من الجدول (5) ينتج أن عدد البالات المطلوبة من كل رتبة للحصول على الخلطة المثالية اقتصادياً والقادرة على إنتاج غزل بنمرة Ne12 هي كما واردة في الجدول (7)، حيث تم إضافة سعر الكيلو غرام لكل رتبة.

الجدول (7): الخلطة المثالية اقتصادياً

Z	Y	X	المتغير
13	12	14	الرتبة
5	0	25	عدد البالات
299.27	302.14	297.83	سعر الكيلوغرام (S.P/kg)

5- المقارنة الاقتصادية:

بغية التأكد من الجدوى الاقتصادية من استخدام البرمجة الخطية كأسلوب لحل المشاكل التي تعترض قطاع الصناعات النسيجية يجب إجراء مقارنة اقتصادية بين الخلطة المقترحة في هذا البحث مع خلطة مستخدمة في أحد معامل الغزل السورية وذلك لإنتاج نفس نمرة الغزل Ne12. في أحد معامل الغزل السورية تم استخدام الخلطة الموضحة في الجدول (8) المبين أدناه، لإنتاج غزل بنمرة Ne12. حيث تم إضافة سعر الـ kg لكل رتبة وفقاً لأسعار موسم 2014.

الجدول (8): إحدى الخلطات المستخدمة في أحد معامل الغزل السورية

الرتبة	13 x	23	13
عدد البالات (بالة)	10	10	10
السعر (S.P/kg)	300.70	296.39	299.27

وبالتالي لحساب الكلفة اليومية اللازمة لتشغيل 6 طن يومياً من بالات القطن وحسب الخلطة الواردة في الجدول (8)، يجب تطبيق المعادلة التالية:

$$C.B.C = \sum_{i=1}^n BN_i \times BW_i \times BC_i \quad (21)$$

حيث:

C.B.C: كلفة بالات القطن اليومية (S.P)

BN_i: عدد بالات القطن من الرتبة i (bale)

BW_i: وزن بالة القطن من الرتبة i (kg)

BC_i: سعر الـ kg من الرتبة i (S.P/kg)

i: متغير يدل على الرتب

n: عدد الرتب المستخدمة في الخلطة

بتطبيق المعادلة (21) لحساب كلفة الخلطة الواردة في الجدول (8)، وعلى اعتبار أن وزن البالات ثابت ويساوي 200 kg نحصل على المعادلة التالية:

$$C.B.C = 10 \times 200 \times 300.7 + 10 \times 200 \times 296.39 + 10 \times 200 \times 299.27$$

$$C.B.C = 1792720 \quad (S.P/day) \quad (22)$$

ومن أجل الخطة المقترحة في هذا البحث والموضحة في الجدول (7)، فإننا نجد بتطبيق المعادلة (21) أن الكلفة اليومية اللازمة لتشغيل 6 طن يومياً من بالات القطن حسب هذه الخطة هي:

$$C.B.C = 25 \times 200 \times 297.83 + 5 \times 200 \times 299.27$$

$$C.B.C = 1788420 \quad (S.P/day) \quad (23)$$

وبحساب الفرق بين الناتجين في المعادلتين (22) و (23) اللتين تمثلان كلفتي التشغيل اليومية للخطة المقترحة وإحدى الخطط المستخدمة نجد أن:

$$\Delta C.B.C = 1792720 - 1788420 = 4300 \quad (S.P/day) \quad (24)$$

وبما أن عدد الأيام الفعلية للعمل خلال العام هي 300 يوم، فإنه ينتج تخفيض في الكلفة السنوية بمقدار:

$$\text{تخفيض الكلفة السنوية} = 300 \times 4300 = 1290000 \quad (S.P/year)$$

6- النتائج:

تم في هذا البحث التوصل للنتائج التالية:

- 1- باستخدام العلاقة (6) التي تربط بين طول الألياف ونعومتها، يمكن الحصول على أرفع نمرة غزل يمكن إنتاجها.
- 2- من المقارنة الاقتصادية تبين أن هناك هدر كبير في المادة الأولية نتيجة الاختيار الخاطئ لعدد البالات المناسبة لتشكيل خطط القطن.
- 3- عند استخدام أسلوب البرمجة الخطية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتشكيل خطة القطن تم تحقيق وفر اقتصادي وتقليل الكلفة إلى أقل حد.
- 4- إمكانية الحصول على القرار المناسب بسرعة عالية وذلك بسبب استخدام الحاسوب.
- 5- تتمتع البرمجة الخطية بالمرونة الكافية لتعطي الخطط المثالية اقتصادياً بما يتوفر في المعمل من رتب أقطان. أي أن الخطة المقترحة ليست الوحيدة لإنتاج الخطة المثالية لتشغيل غزل بنمرة Ne12.
- 6- إن الخطة المقترحة في هذا البحث مقيدة بشروط المعمل المفروضة. وبالتالي فإن فكرة هذه المقالة هي نواة يمكن الاستفادة منها في أي معمل حسب الشروط الخاصة بكل معمل.
- 7- إن استخدام البرمجة الخطية في هذا البحث يسלט الضوء على أهمية إدخال هذا العلم في مجال الصناعات النسيجية. التي تساعد في أن يكون المخزون ضمن المعمل أقرب إلى الصفر حسب خطة المعمل. وهذا الأسلوب من الأساليب الحديثة نسبياً في إدارة المخزون (JIT)، مما يخفّض من تكاليف التخزين والنقل من الهدر في قطاع الصناعات النسيجية.
- 8- استخدام البرمجة الخطية يساعد القائمين على العملية الإنتاجية على تحديد حاجتهم من رتب الأقطان وكذلك عدد البالات من كل رتبة.
- 9- يمكن عكس فكرة هذا البحث بحيث يمكن الاستفادة القصوى من بالات القطن المتوفرة في أي معمل لإنتاج الخيوط ذات النمر الأعلى في السوق وبالتالي تساعد على تعظيم الربح.

10- واجهت الباحثين مشاكل تتعلق بطريقة تصنيف رتب الأقطان:

- تقتصر عملية تصنيف القطن السوري على طول التيلة ودرجة النظافة. في حين أن نعومة الألياف مثلاً لا تؤخذ بالاعتبار. وهذه الخاصية كانت توفر الكثير من الجهد. وكذلك الأمر بالنسبة لمواصفات القطن الأخرى (درجة النضج، نسبة الشعيرات القصيرة، عدد النبس...).
- اختلاف بين ما يُدَوّن على بالات القطن المُورّدة من المحالج (رتب الأقطان) مع مواصفات ألياف القطن المتواجدة بداخلها. مما جعل الباحثين يعيدان اختبارات الألياف بغص النظر عن ما هو مدون من رتبة على بالة القطن. وهناك العديد من الدراسات [1]، [5]، [3] في هذا الصدد التي تنوّه إلى مساوئ تصنيف الأقطان في المحالج السورية وضرورة اعتماد طرق علمية ودقيقة وأخذ المواصفات الأخرى للأقطان بعين الاعتبار، مع اقتراح طرق جديدة للتصنيف [7].

7- التوصيات والمقترحات:

- 1- الاستفادة من الدراسات الأكاديمية لتطوير عملية الإنتاج الصناعي بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
- 2- البحث عن طريقة تصنيف للأقطان أكثر جدوى اقتصادياً وتكنولوجياً، بحيث تشمل صفات القطن الأخرى غير الصفات المحددة بدرجة النظافة وطول التيلة.
- 3- العمل على صيانة ومعايرة أجهزة الاختبار بشكل دوري بما يضمن دقة نتائج الاختبارات.
- 4- تقديم الدعم اللازم للأبحاث العلمية على اعتبار أنها المحطة الأولى لأي عملية تطوير في العملية الإنتاجية.
- 5- الاعتماد على أسلوب البرمجة الخطية لحل مشاكل الغزل وتحقيق وفر اقتصادي.
- 6- الحصول على نتائج أفضل باستخدام تقنية البرمجة الخطية عن طريق الحاسوب.
- 7- طالما أن أسلوب البرمجة الخطية أعطى نتائج مثالية عند اتخاذ قرار يتعلق بتشكيل خلطة القطن. وبالتالي فإن أسلوب البرمجة الخطية قابل للتعميم ليشمل العمليات والمراحل الأخرى في الصناعات النسيجية.

المراجع العربية

- [1] أحمد، غاندي. (2014)- دراسة حول فرز الأقطان السورية. مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية. 9 صفحة.
- [2] بقججي، صباح الدين، معلا، وائل، 1998- بحوث العمليات. المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق، الجمهورية العربية السورية، 636 صفحة.
- [3] حسن، عبد الكريم. (2002)- المواصفات التكنولوجية للقطن وأثرها على صناعة الخيط والقماش. مطبوعات المجلس الأعلى للعلوم. كلية الزراعة- جامعة حلب. الجمهورية العربية السورية، الصفحات: 301-322.
- [4] الحسين، محمد عبدو، 2010- تقانة الغزل 1. منشورات جامعة البعث، الجمهورية العربية السورية، 498 صفحة.
- [5] العلي، هاني. (2013)- تطبيق نظام الجودة وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2005 في مختبر الغزل. أطروحة ماجستير. جامعة دمشق. الجمهورية العربية السورية، 169 صفحة.
- [6] قبانجي، علاء الدين، كمرجي، حسام، 2012- الاحتمال والإحصاء. منشورات جامعة دمشق، كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، الطبعة الثانية، الجمهورية العربية السورية، 449 صفحة.
- [7] كاترينا، جورج. (2012)- تطوير طريقة تصنيف القطن السوري لتصميم خلطات القطن المعللة تكنولوجياً واقتصادياً. أطروحة ماجستير. جامعة دمشق. الجمهورية العربية السورية، 78 صفحة.
- [8] هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، 1995- الألياف النسيجية- بعض طرائق الاعتيان من أجل الاختبار - رقم /1495/.

المراجع الأجنبية

- [9] GUPTA,P, 2008– Operations Research .S.Chand – Company Limited, New delhi,1395p.
- [10] MONTGOMERY,D, 2011. Applied Statistics and Probability for Engineers, John Wiley-Sous, Fifth Edition, 771p.
- [11] SAVILLE,B, 1999- Physical Testing of Textiles. Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, England, 314p.
- [12] <http://www.rieter.com/cz/rikipedia/articles/rotor-spinning/applications-engineering/fiber-properties/fiber-count/print/> (18/4/2014).
- [13] <http://www.rieter.com/en/rikipedia/articles/technology-ofshort-staple-spinning/yarn-formation/assembly-of-fibers-to-make-up-a-yarn/number-of-fibers-in-the-yarn-cross-section/> (18/4/2014).

الملحق /1/
جدول تصنيف رتب الأقطان السورية

24.61 [mm]	25.4 [mm]	26.19 [mm]	26.98 [mm]	27.78 [mm]	28.57 [mm]	29.36 [mm]	طول التيلة النظافة
xxxx17	xxxx16	xxxx15	xxxx14	xxxx13	xxxx12	xxxx11	اكسترا
xxx17	xxx16	xxx15	xxx14	xxx13	xxx12	xxx11	اكسترا - ¼
xx17	xx16	xx15	xx14	xx13	xx12	xx11	زيرو - اكسترا
x17	x16	x15	x14	x13	x12	x11	زيرو + ¼
17	16	15	14	13	12	11	زيرو
م17	م16	م15	م14	م13	م12	م11	زيرو - ¼
27	26	25	24	23	22	21	واحد - زيرو
م27	م26	م25	م24	م23	م22	م21	واحد + ¼
37	36	35	34	33	32	31	واحد
م37	م36	م35	م34	م33	م32	م31	واحد - ¼
47	46	45	44	43	42	41	اثنان - واحد
م47	م46	م45	م44	م43	م42	م41	اثنان + ¼
57	56	55	54	53	52	51	اثنان
م57	م56	م55	م54	م53	م52	م51	اثنان - ¼
67	66	65	64	63	62	61	ثلاثة - اثنان
م67	م66	م65	م64	م63	م62	م61	ثلاثة + ¼
77	76	75	74	73	72	71	ثلاثة
م77	م76	م75	م74	م73	م72	م71	ثلاثة - ¼